

Wensen, zorgen en houdingen ten aanzien van de overgang naar een meer plantaardig menu binnen een Nederlands verpleeghuis

Auteur: Ilona Folkertsma
Onderzoeksassistent
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Afdeling Gezondheidswetenschappen
Sectie Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO)

Opdrachtgever: Mitchell Evertsen
Arts Zorggroep Drenthe en bestuurslid Caring Doctors

Begeleiders: Vera Verhage en Thomas Wieringa
Coördinatoren Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid
Annet Jansen
Onderzoeksassistent Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid

Publicatiedatum: 03-07-2025

Inhoudsopgave

English abstract	3
Nederlandse samenvatting	4
1. Achtergrond	5
2. Doel van het onderzoek	5
3. Onderzoeksvraag.....	5
4. Methode en onderzoekspopulatie.....	6
5. Resultaten	6
5.1 Kenmerken participanten.....	6
5.2 Belangrijk in voeding	6
5.3 Opvattingen over plantaardige voeding	9
5.4 Invloed van een meer plantaardig menu op de werkomgeving en werktaken ...	11
5.5 Voordelen van een meer plantaardig menu in een verpleeghuisomgeving.....	12
5.6 Zorgen ten opzichte van een meer plantaardig menu in een verpleeghuisomgeving	16
5.7 Ideeën over aanpassingen naar een meer plantaardig menu	17
6. Discussie en aanbevelingen.....	18
6.1 Discussie	18
6.2 Aanbevelingen.....	19
Literatuurlijst	21
Bijlage 1 – Interviewschema's	22
Interviewschema medewerkers.....	22
Interviewschema bewoners	23
Interviewschema familieleden	24

English abstract

The recognition and acknowledgment of the benefits of plant-based nutrition, in terms of health benefits and sustainability, is increasing. That is why nursing and care home De Symphonie in Eelde (part of Zorggroep Drenthe) has started a pilot, which aims for a transition towards a more plant-based menu. To determine how this transition can best take place, residents, family members of residents, and employees of De Symphonie were interviewed in this study. During these interviews, participants were asked about their wishes, concerns, and attitudes regarding transitioning towards a more plant-based menu. The interviews were analyzed using a shortened thematic analysis. The results showed that a large proportion of the participants are in favour of a transition towards a more plant-based menu. However, it is expected that this transition will bring about some resistance. Residents will probably eventually be open to a more plant-based menu, but good knowledge transfer and an attractive introduction to the plant-based menu are important. Suggestions for good knowledge transfer and an attractive introduction are described in this report. It is also important that there is a clear policy and a clear vision regarding the transition, and that someone bears responsibility for the transition. The research contains a potential source of selection bias, which raises the question of whether the results are representative of all residents, family members of residents and staff. To answer this question, a survey can be conducted in a follow-up study among a larger portion of residents, family members of residents and staff.

Nederlandse samenvatting

De erkenning en herkenning van de voordelen van plantaardige voeding, in termen van gezondheidsvoordelen en duurzaamheidsoverwegingen, neemt toe. Vandaar dat verpleeghuis De Symphonie in Eelde (onderdeel van Zorggroep Drenthe) is gestart met een pilot, die de overgang naar een meer plantaardig menu beoogt. Om na te gaan hoe deze overgang het best kan plaatsvinden, zijn in dit onderzoek bewoners, familieleden van bewoners en medewerkers van De Symphonie geïnterviewd. Tijdens deze interviews werden deelnemers gevraagd naar wensen, zorgen en houdingen ten aanzien van de overgang naar een meer plantaardig menu. De interviews zijn door middel van een verkorte thematische analyse geanalyseerd. Uit de resultaten bleek dat een groot deel van de deelnemers voorstander is van een overgang naar een meer plantaardig menu, maar dat er wel wordt verwacht dat een verandering enige weerstand teweeg zal brengen. Bewoners zullen waarschijnlijk uiteindelijk wel openstaan voor een meer plantaardig menu, maar een goede kennisoverdracht en een aantrekkelijke introductie van het plantaardige menu zijn hierbij belangrijk. Suggesties voor een goede kennisoverdracht en aantrekkelijke introductie worden in dit rapport beschreven. Belangrijk is tevens dat er een duidelijk beleid en een duidelijke visie omtrent de overgang komt en dat iemand de verantwoordelijkheid draagt voor de overgang. Het onderzoek bevat een potentiële bron voor selectievertekening, waardoor het de vraag is in hoeverre de resultaten representatief zijn voor alle bewoners, familieleden van bewoners en medewerkers. Om antwoord te krijgen op deze vraag kan er in een vervolgonderzoek een vragenlijst afgenomen worden bij een groter deel van de bewoners, familieleden van bewoners en medewerkers.

1. Achtergrond

Er is sprake van een groeiende erkenning en herkenning van de voordelen van plantaardige voeding in termen van gezondheidsvoordelen en duurzaamheidsoverwegingen.

Eén van de gezondheidsvoordelen van een plantaardig eetpatroon is bijvoorbeeld gewichtsverlies (Greger, 2020). Daarnaast wordt een plantaardig eetpatroon geassocieerd met een verlaagd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 en is een plantaardig eetpatroon zeer effectief in de behandeling ervan (Jardine et al., 2021). Volgens Joshi et al. (2020) speelt een plantaardig eetpatroon ook een belangrijke rol bij preventie en behandeling van chronische nierziekten. Ook zou een plantaardig eetpatroon bijdragen aan een betere cardiovasculaire gezondheid (Satija & Hu, 2018). Tot slot kwam onderzoek van Dinu et al. (2016) naar voren dat een plantaardig eetpatroon leidt tot een lager risico op het ontstaan van kanker.

Volgens studies van Willett et al. (2019), Eisen & Brown (2022) en Harwatt et al. (2017) draagt een plantaardig eetpatroon ook bij aan klimaatverbetering en minder CO₂-uitstoot.

Binnen verpleeghuis De Symphonie in Eelde (onderdeel van Zorggroep Drenthe), wil men overgaan op een meer plantaardig menu. De Symphonie biedt verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en tijdelijk verblijf, en het gebouw telt 97 appartementen. Zorggroep Drenthe telt in totaal 1400 medewerkers en 350 vrijwilligers (Zorggroep Drenthe, z.d.). Om meer inzicht te verkrijgen over de transitie naar een meer plantaardig menu binnen Zorggroep Drenthe te verkrijgen, voert de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid een onderzoek uit binnen De Symphonie.

2. Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe bewoners, familieleden van bewoners en medewerkers van De Symphonie denken over de transitie naar een meer plantaardig menu. Er wordt in kaart gebracht wat de individuele wensen, zorgen en houdingen zijn ten aanzien van deze verandering. Door middel van dit onderzoek worden bewoners, familieleden van bewoners en medewerkers betrokken bij de overgang naar een meer plantaardig menu. Dit kan op zijn beurt leiden tot een verbeterd draagvlak voor de transitie bij bewoners, familieleden en medewerkers.

3. Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat luidt als volgt:

“Wat zijn de wensen, zorgen en houdingen van bewoners, familieleden van bewoners en medewerkers van een verpleeghuis, met betrekking tot de transitie naar een meer plantaardig menu?”

4. Methode en onderzoekspopulatie

In dit onderzoek is gebruikgemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode, namelijk interviews. De interviewvragen richtten zich op de wensen, zorgen en houdingen ten aanzien van een verandering naar een meer plantaardig menu.

Deelnemers van het onderzoek waren bewoners van De Symphonie, familieleden van de bewoners en medewerkers van De Symphonie. De deelnemers zijn aangedragen door de opdrachtgever van dit onderzoek. Daarbij is de opdrachtgever zelf ook één van de deelnemers geweest van dit onderzoek.

Voor bewoners, familieleden en medewerkers zijn verschillende interviewschema's opgesteld. De interviewschema's voor de drie deelnemersgroepen zijn opgenomen in Bijlage 1. Door middel van een thematische analyse is gezocht naar verschillende kern- en subthema's in de verzamelde data. Wegens beperkte middelen, zoals het gebrek aan tijd en personeel, is er een snelle en verkorte thematische analyse uitgevoerd en geen uitgebreide en erkende thematische analyse.

5. Resultaten

5.1 Kenmerken participanten

Er zijn zestien deelnemers geïnterviewd: tien medewerkers, vier bewoners en twee familieleden. De resultaten worden beschreven per deelnemersgroep.

5.2 Belangrijk in voeding

Tijdens de interviews is aan de deelnemers gevraagd wat zij belangrijk vinden als het om voeding gaat.

Medewerkers

Medewerkers gaven aan dat eten heel belangrijk is voor de bewoners. Het is "een vast momentje in de dag voor de bewoners" (P7). Voor sommige bewoners is het eten "het enige wat ze nog hebben" (P9). Zo benoemde P2:

"Het eten is heel belangrijk voor de bewoners. Het eerste wat een bewoner in de ochtend vraagt: wat is er te doen en wat krijgen we te eten?" – Participant 2

Zowel de aard als de context van het eten werd als belangrijk geacht door de medewerkers. Gezelligheid aan tafel speelt volgens de medewerkers ook een belangrijke rol. Het eten is voor de bewoners volgens medewerkers "een uitje" en "een moment om gezellig met elkaar te zitten" (P9). Het maakt volgens P14 niet uit "hoe ziek of dement iemand is: eten en drinken blijft een belevingsmoment". Waar het kan, wordt volgens P14 in beeld van de bewoners gekookt, zodat de bewoners kunnen zien wat er wordt klaargemaakt. Zo krijgt eten volgens P14 "een stukje gezelligheid en warmte".

Belangrijke aspecten van de voeding zijn de smaak, de geur en het uiterlijk van het

eten. Het is volgens medewerkers vooral belangrijk dat de bewoners het eten lekker vinden. Hoe het eten wordt opgediend en hoe het eruit ziet is ook belangrijk. Volgens P7 “eet je voor 80% met je ogen”. Daarbij is het volgens P5 belangrijk dat er goede en overwogen maaltijden worden klaargemaakt. P5 gaf aan het belangrijk te vinden dat de maaltijden voldoende groenten bevatten. P9 vindt het heel belangrijk “dat de bewoners nog steeds kunnen genieten van voeding, ondanks dat er sprake is van bepaalde diëten”.

Een ander belangrijk aspect wat veel naar voren kwam tijdens de interviews met de medewerkers, is dat zij de eigen regie en de keuzevrijheid van de bewoners over het eten heel belangrijk vinden. P4 zei hier over:

“Voor iedereen moet er iets te kiezen zijn, en als dat voor de ene een stukje vlees is en voor de andere meer veganistisch of plantaardig, dan is er voor beide iets. Maar het moet niet zo zijn dat men hier bepaalt wat de cliënt gaat eten, want dan zijn we met z’n allen verkeerd bezig. Het stukje eigen regie wat de bewoners nog hebben over het eten, moeten we ze niet ontnemen.” – Participant 4

Tijdens de interviews werd benoemd dat de bewoners steeds ouder zijn als ze De Symphonie binnenkomen en daar “gemiddeld nog maar 8 of 9 maanden wonen” (P4). Sommige medewerkers benoemden dat ze zich afvragen of de bewoners “voor die korte periode nog op een bepaald dieet gezet moeten worden” (P5). Het heeft volgens P14 geen nut om de bewoners dingen te verplichten. De keuzevrijheid bij de bewoners laten wordt dus als heel belangrijk ervaren. P16 zei hier het volgende over:

“Als er mensen zijn die zeggen ‘ik wil wel elke dag vlees’, dan gaan we daar wel aan voldoen hè? Want de bewoner of de cliënt blijft op één.” – Participant 16

Bewoners

De reacties van bewoners op de vraag wat zij belangrijk vinden tan aanzien van voeding, en wat zij van het huidige menu vinden, waren uiteenlopend. Drie van de vier geïnterviewde bewoners gaven aan het eten in De Symphonie niet altijd even lekker te vinden. Dit had volgens de bewoners met verschillende dingen te maken. Zo gaf P11 aan “meer een broodeter dan een warme eter te zijn”. Daarbij gaf P11 aan dat “al het eten veelal dezelfde smaak heeft”. Deze bewoner weet niet precies wat De Symphonie daaraan zou moeten doen, maar “gaat ervan uit dat de koks daar wel iets mee kunnen”.

Een verandering in het type eten speelt volgens de bewoners ook een belangrijke rol. Zo gaven sommige bewoners aan dat zij in De Symphonie heel anders eten dan hoe zij het thuis gewend waren. P15 gaf aan het eten in De Symphonie altijd erg lekker te vinden. P15 gaf aan in De Symphonie niet heel anders te eten dan thuis, omdat P15 tijdens twee van de drie maaltijden op een dag eigen eten nuttigt. Wel gaf P15 aan te merken “dat het eten heel erg veranderd is ten opzichte van vroeger”. P12 gaf ook aan in De Symphonie hele andere gerechten te eten dan thuis. “Dat zijn wij helemaal niet gewend, zoals tagliatelle in plaats

van macaroni en vreemde salades” (P12). Hierdoor vindt P12 het eten vaak niet lekker, maar dat komt naar eigen zeggen ook doordat P12 “zelf kieskeurig is”. Hoe iets eruitziet en wordt geserveerd is heel belangrijk gaf P12 aan: “daar valt en staat alles mee”. Hier zei P12 het volgende over:

“Eten zou een hoogtepunt moeten zijn, iets waar je je op zou moeten verheugen. Dus daarom moet het lekker zijn en er goed uitzien. Het moet gewoon goed zijn.” – Participant 12

De sfeer en context rondom het eten spelen volgens de bewoners ook een belangrijke rol. Twee van de vier geïnterviewde bewoners eten altijd op hun kamer, de andere twee bewoners eten tussen de middag in de gemeenschappelijke woonkamer. Volgens P15 is samen eten en drinken heel belangrijk. Hierover zei P15 het volgende:

“Ik vond het in m’n eigen huis zo alleen. Het contact in De Symphonie vind ik toch wel gezellig. Iedereen is ook heel aardig” – Participant 15

Familieleden

Aan de twee familieleden is ook gevraagd wat zij belangrijk vinden als het om eten en drinken gaat. Volgens P8 is het vooral belangrijk om de bewoners te betrekken bij het eten. Volgens P8 is voeding “nog één van de laatste dingen die je kan blijven doen en waar je van kan blijven genieten”. Aspecten die verder als belangrijk werden geacht door de geïnterviewde familieleden, is dat het eten vooral lekker moet zijn. Hier zei P8 het volgende over:

“Voor deze leeftijd is het in ieder geval belangrijk dat het lekker is, maar het liefst ook gezond.” – Participant 8

Daarnaast kwam de sfeer en context rondom het eten ook tijdens de interviews met de familieleden terug als een belangrijk aspect van eten. P13 gaf aan dat ze in De Symphonie de bewoners zoveel mogelijk samen proberen te laten eten. Volgens P13 maakt sfeer veel uit “voor hoe iemand eet” en “of iemand überhaupt eet”. P13 zei hierover het volgende:

“Samen eten doet ook eten. Mijn [familielid, I.F.] at vorig jaar heel weinig, en op een gegeven moment is ze toch weer 10 kg aangekomen. Het was heel fijn om te zien dat als je in een groep mee eet en je hebt eigenlijk geen zin, dat je uiteindelijk toch nog gaat eten” – Participant 13

5.3 Opvattingen over plantaardige voeding

De deelnemers zijn gevraagd naar hun opvattingen over plantaardige voeding. Daarbij is er ook gevraagd of de deelnemers voor- of tegenstander zijn van de overgang naar een meer plantaardig menu binnen De Symphonie en waarom zij voor- of tegenstander zijn.

Medewerkers

Van de tien medewerkers die zijn geïnterviewd, is iedereen voorstander van de overgang naar een meer plantaardig menu. Enkele medewerkers eten zelf ook vegetarisch, maar het merendeel van de geïnterviewde medewerkers eet wel vlees. Veel medewerkers gaven aan dat ze plantaardiger eten bij “de tijd van nu vinden passen”. Men eet volgens de medewerkers veel vaker vegetarisch en daar kun je als organisatie volgens P2 “niet in achterblijven”. Volgens de medewerkers komt er over een tijdje een andere doelgroep binnen verpleeghuizen, die vaker de voorkeur gaat geven aan plantaardige opties. “Dat moet je dan wel kunnen bieden”, volgens P2.

P1 vindt het een goede ontwikkeling dat er steeds bewuster met voeding omgegaan wordt binnen De Symphonie. Door erover te praten, wordt het volgens P1 “tastbaarder”. Ook vindt P1 het een symbolische ontwikkeling voor de ouderenzorg. Hierover zegt P1 het volgende:

“Het is onverwachts dat dat dan vanuit een oude zorgorganisatie zo opgepakt wordt. Ik denk dat het ook wel passend is bij de tijdsgeest. Ouderen krijgen een andere plek in de maatschappij, en op deze manier kunnen ze bijdragen aan iets belangrijks voor de volgende generatie.” – Participant 1

Eén van de medewerkers gaf aan er niet per se op tegen te zijn, maar diegene zou deze verandering “zelf niet hebben bedacht” (P4). P4 gaf ook aan dat het wel steeds meer bij de tijd van nu past, maar dat iedereen in De Symphonie nog wel de keuze moet blijven houden of ze voor plantaardig kiezen of voor “de standaard aardappelen, groente en vlees”. Hierbij moet de wens van de bewoner volgens P4 voorop staan. Daarbij is het volgens P4 belangrijk dat een bewoner kan blijven eten wat hij of zij thuis ook at. Veel medewerkers vinden eigen regie belangrijk en zijn van mening dat de bewoner een flinke inspraak moet hebben in deze verandering (P3).

Volgens de medewerkers vinden sommige bewoners het belangrijk dat zij “kunnen vasthouden aan hun stukje vlees” (P2). Het moet volgens P6 geen verplichting worden om de bewoners altijd plantaardig te laten eten, maar deze overgang naar een meer plantaardig menu kan er wel voor zorgen “dat mensen bewuster worden van hoe ze eten”. P5 gaf aan dat wanneer je vlees helemaal weglaat uit de menu’s in De Symphonie, “iedereen dan in opstand komt”. P5 zei hierover het volgende:

“Dat is de cultuur van het dorp, maar ook het gevoel dat wéér iets hen wordt afgepakt. Het is maar net hoe je het aanbiedt. Zolang het een lekkere maaltijd is, krijg je eigenlijk geen weerstand” – Participant 5

Volgens P7 zit de weerstand tegen plantaardige voeding voornamelijk bij het personeel. “De bewoners zijn niet zo moeilijk hoor, echt niet”. Volgens de medewerkers “willen de bewoners af en toe best wel wat nieuwe producten uitproberen, maar het moet wel smaakvol zijn” (P9). Daarbij werd ook vaak aangegeven dat “de weerstand vaak in het onbekende zit”. Hierover zei P6 het volgende:

“Onbekend maakt onbemind, wanneer mensen het proeven kunnen ze best wel denken van ‘dat is eigenlijk best lekker’.” – Participant 6

Medewerker P5 is van mening dat De Symphonie van de gedachte af moet dat het “iets afpakken” is. In plaats daarvan zou de focus volgens P5 moeten liggen op “hoe het beter kan”. Er moet dan volgens P5 wel een lekkere en goede maaltijd tegenover worden gezet.

Bewoners

Aan de bewoners is ook gevraagd wat zij van de overgang naar een meer plantaardig menu vinden. Van de vier bewoners eet één bewoner vegetarisch. De andere drie bewoners eten niet vegetarisch, maar zijn naar eigen zeggen ook “geen grote vleeseters”. Drie van de bewoners zijn voorstander van de overgang naar een meer plantaardig menu en één van de bewoners maakt het niet heel veel uit.

P10 benoemde dat een meer plantaardig menu “als muziek in de oren klinkt”. Momenteel zitten de dagmenu’s volgens P10 “vol met vlees”. P10 gaf aan dat vegetarisch eten vaak nog als “iets moeilijks” wordt gezien en dat het “een negatieve klank” heeft binnen De Symphonie. Volgens P10 zijn veel bewoners wel bereid om vegetarisch te eten, maar zit het hem ook vooral “in het onbekende”. P10 zei hierover het volgende:

“Onbekend maakt onbemind, ze zijn in De Symphonie gewend aan AVG [aardappel, vlees, groente, I.F.]. De meeste tegenstanders zijn tegen, omdat het een verandering is. Als je mensen de keuze geeft voor een vegetarisch menu en ze eten dat, dan vinden ze dat vaak best lekker. In 80/90% gaat het om het principe” – Participant 10

Voor bewoners P11, P12 en P15 maakt het weinig verschil of er wel of geen vlees in de menu’s zit. Zo benoemde P15 nu ook af en toe wel voor het vegetarische menu te kiezen, omdat P15 vlees niet zo belangrijk vindt. Ook P11 gaf aan af en toe wel de vegetarische optie te nemen. P15 gaf daarbij aan dat het momenteel niet wordt verteld als iets vegetarisch is of niet. “Daar wordt geen uitleg over gegeven” (P15). Volgens P15 moet er wel “iets vervangends” door de maaltijden, want je kunt het volgens P15 niet helemaal weglaten.

Omdat er tegenwoordig zoveel verschillende vleesvervangers zijn, zou dit volgens P15 geen probleem moeten zijn.

Familieleden

Beide familieleden zijn voorstander van de overgang naar een meer plantaardig menu. P8 is voorstander van een meer plantaardig menu, omdat haar familielid die in De Symphonie woont “altijd al vegetarisch at en er nu meer in de behoefte van haar familielid kan worden voldaan”. P8 gaf aan dat plantaardig eten “maar een kleine verandering in je leven is, waardoor je heel veel kan winnen”. P8 benoemde ook dat de vraag van dierlijke producten is gestegen en daarmee ook het aanbod. P13 gaf aan zelf ook af en toe vegetarisch te eten. P13 gaf aan dat als haar familielid zelf nog zou kunnen koken, diegene dan niet iets vegetarisch zou maken, maar dat diegene vegetarisch eten wel lekker vindt. “Zo lang de smaak goed is, maakt het niet zoveel uit” benoemde P13. Echter is P13 niet van mening dat het menu “volledig naar het plantaardige moet worden getrokken”. Hierover zei P13 het volgende:

“Ik ben er niet voor om het richting het veganisme te trekken, omdat je dan heel veel vitamines er apart bij moet geven. Ik heb zelf het idee dat we niet echt zonder vlees kunnen. Daar zitten voedingsmiddelen in en dat kan je allemaal namaken. En dat zal heel dichtbij komen, maar nooit echt 100%. Je moet wel heel erg omdenken om veganistisch te koken, daar zou ik wel echt een kookboek voor moeten hebben. En dan denk ik ook; hoe zit de voedingswaarde daar dan in? Dat vind ik wel een vak apart” – Participant 13

5.4 Invloed van een meer plantaardig menu op de werkomgeving en werktaken

Aan de deelnemers is gevraagd hoe zij denken dat de overgang naar een meer plantaardig menu de woon- en werkomgeving, en de werktaken, zou beïnvloeden.

Medewerkers

Tijdens de interviews gaven veel medewerkers aan dat ze denken dat de overgang naar een meer plantaardig menu de werkomgeving niet tot nauwelijks zou beïnvloeden. P1 gaf bijvoorbeeld aan te denken dat “de transitie naar een meer plantaardig menu niet zoveel invloed zal hebben op de werkvloer”. Hierover zei P1 het volgende:

“Als het vergelijkbare maaltijden zijn waar mensen van genieten en waar ze een voldaan gevoel van krijgen, dan zou dat niet veel veranderen.” – Participant 1

Ook P4 gaf aan dat deze overgang geen invloed zou hebben op de werkomgeving, omdat P4 hier is “voor de mens en de cliënt”. Sommige medewerkers gaven aan dat de overgang naar een meer plantaardig menu zijn of haar werktaken wel enigszins zou

beïnvloeden. P3 gaf aan andere werktaken te krijgen, namelijk “meer contact met de bewoners over het eten”. De taak van P3 is hierbij om “vinger aan de pols te houden” en na verloop van tijd te checken bij de bewoners wat zij van de overgang naar een meer plantaardig menu vinden. Veel werknemers gaven aan dat vooral de werktaken voor de koks veranderen, omdat zij degene zijn die het eten moeten bereiden en dus meer plantaardig zouden moeten gaan koken. P14 gaf aan dat de koks en het keukenpersoneel “steeds meer vertrouwen krijgen in plantaardig eten en drinken” (P14). Hierover zei P14 het volgende:

“Het vergt wel wat van de keukens en het personeel in de keukens, ja die moeten worden opgeleid.” – Participant 14

Bewoners

Aan de bewoners is gevraagd hoe zij denken over hoe de overgang naar een meer plantaardig menu de woonomgeving zou beïnvloeden. Drie van de vier bewoners gaf aan te denken dat “er eerst een hele hoop weerstand zou ontstaan” (P10). Volgens P11 “willen de mensen geen vegetarisch vlees”. Ook P12 denkt dat sommige mensen gaan zeggen “wat moet je met die zoi?” . Bij P15 is dit onderwerp vrijwel niet aan de orde gekomen.

Familieleden

Ook aan de familieleden is gevraagd hoe zij denken over de invloed van deze overgang op de woonomgeving. P8 zei hierover het volgende:

“Ik denk wel dat mijn [familielid, I.F.] dat heel fijn gevonden had. Nu is het een beetje te laat, maar in de periode dat mijn [familielid, I.F.] nog echt bewust haar voedsel tot zich nam, had dat heel veel bijgedragen denk ik. Omdat zij dat ook belangrijk vond. Ze is nu in een andere fase, heeft nu een hele andere beleving van eten” – Participant 8

Daarbij benoemde P8 ook dat “degenen die het moeten bereiden verantwoordelijk zijn”. P13 gaf ook aan het niet erg te vinden als haar familielid bijvoorbeeld vier van de zeven dagen vegetarisch zou eten. Hierover zei P13 het volgende:

“Ik denk dat het best zou kunnen, een hele vegetarische dag per week. Je kan verder gewoon je eitje krijgen etc. Als we het over zo’n pilot hebben, denk ik dat om de dag een hele vegetarische dag best wel zou kunnen” – Participant 13

5.5 Voordelen van een meer plantaardig menu in een verpleeghuisomgeving

Tijdens de interviews is aan de medewerkers gevraagd of zij voordelen zien van een meer plantaardig menu in De Symphonie. Hierbij is gefocust op de aspecten ‘gezondheidswinst’ en ‘duurzaamheid’. Door met de deelnemers in gesprek te gaan, kwamen er soms ook andere voordelen naar voren. Aan de bewoners en familieleden is niet specifiek gevraagd naar de voordelen van een meer plantaardig menu, maar tijdens de

interviews werd hier soms wel onverwachts over gesproken. Het aspect van gezondheidswinst is bij de bewoners en familieleden niet ter sprake gekomen, maar duurzaamheid en andere voordelen wel.

Gezondheidswinst

Medewerkers

Medewerkers gaven tijdens de interviews aan hun twijfels te hebben over de gezondheidswinst van een meer plantaardig menu. Volgens medewerkers heeft dit te maken met de hoge leeftijd van de bewoners in De Symphonie, en het gegeven dat de bewoners vaak niet meer terug naar huis keren. Alleen P9 gaf aan het gezondheidsaspect belangrijker te vinden dan het duurzaamheidsaspect. Hierover zei P9 het volgende:

“Als je een goede voeding neerzet met plantaardige eiwitten, waardoor er mogelijk minder medicatie nodig is, waardoor er minder bijvoeding nodig is, dan denk ik dat je uiteindelijk het andere stukje [duurzaamheid, I.F.] ook krijgt” – Participant 9

Volgens andere medewerkers zitten er ook wel enkele gezondheidsvoordelen aan het aanbieden van een meer plantaardig menu. Hierover zei P3 het volgende:

“Als het goed is levert het iets op qua gezondheid. Dat mensen zich prettiger voelen en misschien minder klachten hebben. Deze klachten zullen niet opeens 100% over zijn, maar het kan wel van positieve invloed zijn op hun klachten” – Participant 3

Ook P6 gaf aan dat de bewoners “niet meer beter of jonger worden”, maar “het kan wel iets betekenen in hun dagelijkse beleving van fitheid. Het gaat dan eerder over vitaliteit”. P16 benoemde ook “dat je door plantaardig eten niet per se langer leeft, maar wel gezonder”. Gezondheidswinst binnen deze doelgroep is volgens P16 nog te weinig onderzocht. P14 benoemde dat “gezondheidswinst is aangetoond”, maar vindt dat persoonlijk niet zo belangrijk. P14 zei hier het volgende over:

“Ik vind ook dat we in de gezondheidszorg te vaak ernaar streven om mensen maar te laten leven. En lang en ongelukkig leven vind ik erger dan kort, maar gelukkig sterven.” – Participant 14

Duurzaamheid

Medewerkers

De voordelen van een meer plantaardig menu hebben volgens medewerkers vooral betrekking op duurzaamheid, en niet zo zeer op gezondheidswinst. P7 benoemde dat plantaardiger eten “beter is voor de natuur”. Als er minder vraag naar vlees is, dan zal dierenleed, de bio-industrie en massale productie volgens P1 gestabiliseerd worden op een

‘normaal’ niveau. Volgens P1 is er momenteel enorme overproductie. Ook P5 is van mening dat we “met z’n allen bewuster om moeten gaan met de aarde”. Volgens P5 moeten we daarbij wel een stapje verder denken: “waar komen al die plantaardige producten vandaan en wat voor toevoegingen zitten daarin?”. P5 zei hierover het volgende:

"Ik zou dan eerder gaan voor biologisch, maar dat is mijn eigen manier. Ik zou het heel mooi vinden als je hier ergens uit de buurt je groenten kan betrekken, in plaats van dat je niet weet waar het vandaan komt. Het kost wel allemaal geld, dus dat is het probleem." – Participant 5

Ook P14 gaf aan dat de overgang naar een meer plantaardig menu “hele grote duurzaamheidsfactoren heeft”. P14 zei hierover het volgende:

"We moeten ons steentje bijdragen aan de verduurzaming van onze maatschappij, en eten en drinken is een hele mooie om dat voor elkaar te krijgen." – Participant 14

Bewoners

Bij een enkele bewoner is er tijdens het interview gesproken over het duurzaamheidsaspect. P10 gaf aan milieu, klimaat en duurzaamheid heel belangrijk te vinden. Bij de andere drie geïnterviewde bewoners is dit onderwerp niet ter sprake gekomen.

Familieleden

Bij beide geïnterviewde familieleden is het duurzaamheidsaspect aan de orde gekomen, zonder hier specifiek naar te vragen. P8 gaf aan dat vlees eten één van de meest problematische dingen is voor het klimaat. Hierover zei P8 het volgende:

"Door vlees te eten werk je eigenlijk mee aan de grootschaligheid van de landbouw." – Participant 8

P13 gaf aan zelf ook wel eens vegetarisch te eten in het kader van duurzaamheid en gaf aan dat “ons lichaam niet iedere dag vlees nodig heeft”. Daarbij maakte P13 wel een kritische kanttekening over “wat we tegenwoordig allemaal onder duurzaamheid schalen”. P13 zei hierover het volgende:

"Ik vind duurzaamheid een mooi begrip, maar ik vind het ook een beetje een hype worden. Ik ga er niet altijd in mee. Om de dag vlees vind ik prima, en of mensen daardoor langer blijven leven heb ik geen idee van. Ik denk ook dat je daar als ‘gewone burger’ weinig over kan zeggen" – Participant 13

P13 gaf aan dat we “goed voor de wereld moeten zorgen en voor elkaar, dat zeker, maar dat we er niet in door moeten slaan”. Volgens P13 moeten we “er zelf wel scherp in blijven wat we allemaal onder duurzaamheid schalen”.

Overige voordelen

Medewerkers

Een ander voordeel dat tijdens de interviews met de medewerkers aan bod is gekomen, is dat wanneer er binnen De Symphonie overgegaan wordt naar een meer plantaardig menu, je de wensen van bewoners die vegetarisch eten meer tegemoetkomt. “Door een plantaardige optie aan te bieden, geef je een vegetarisch-etende bewoner de mogelijkheid om zijn of haar oude voedingspatroon in stand te houden” (P2). Hierdoor wordt er volgens P2 beter aangesloten bij de wensen van sommige bewoners. P4 gaf ook aan dat er “in deze tijd misschien wel meer mensen binnenkomen bij De Symphonie die vegetarisch of veganistisch eten. Daar kun je dan wel op anticiperen”. P6 benoemde ook dat je “door middel van zo’n overgang aansluit bij de volgende doelgroep met een andere eetwens”.

Een ander belangrijk aspect wat vaak genoemd werd tijdens de interviews, is dierenleed. “Ook vanuit het oogpunt qua dierenleed, zijn er bewoners die wel eens vegetarisch willen proberen” (P4).

Daarnaast gaf P14 aan dat het “voor de koks ook leuk kan zijn om op een andere manier gerechten klaar te maken”.

P16 gaf aan dat je als organisatie ook een voorbeeldfunctie hebt voor bijvoorbeeld familieleden. “Zo kunnen familieleden ook vaker voor plantaardig kiezen en dat weer delen met de burens. Zo kan je als maatschappij ook gezonder worden” (P16).

Bewoners

Een ander voordeel naast gezondheidswinst en duurzaamheid wat door bewoners werd genoemd had te maken met het verminderen van dierenleed. P10 zei hierover het volgende:

“Is het nodig om dieren te laten lijden en in bepaalde hokjes te zetten? Ik vind het verschrikkelijk, ik vind het niet normaal meer” – Participant 10

Daarnaast gaf P15 aan het wel plezierig te vinden als er wat meer vegetarisch eten komt, omdat de dochter van P15 ook vegetarisch eet, en zij komt soms op bezoek in De Symphonie. Op die manier “kan er dus ook aan de wensen worden voldaan van de familieleden”. Daarnaast gaf P15 aan “een meer vegetarisch menu wel een voordeel te vinden, omdat ze zelf ook niet zo’n vleeseter is”.

Familieleden

Familieleden vonden het tegengaan van dierenleed ook een belangrijk thema. P8 gaf aan dat “plantaardig geweldig zou zijn”, omdat P8 ziet dat er ook veel dierenleed is. Daarnaast gaf P8 aan dat het “misschien ook makkelijker is om geen vlees te gebruiken” en “dat het soms goedkoper kan zijn”. Daarbij benoemde P13 dat doordat steeds meer mensen plantaardig gaan eten, er ook veel meer wordt ontwikkeld en op de markt wordt gebracht. “Tegenwoordig zijn er al veel meer keuzes in vegetarische opties, dat is wel iets positiefs dat ik wil benadrukken: er wordt heel veel aangeboden” (P13).

5.6 Zorgen ten opzichte van een meer plantaardig menu in een verpleeghuisomgeving

Tijdens de interviews is aan de medewerkers gevraagd of zij ook zorgen hebben ten opzichte van een meer plantaardig menu. Aan de bewoners en familieleden is dit niet specifiek uitgevraagd, maar bij de familieleden kwamen er wel een aantal zorgen ter sprake tijdens de interviews.

Medewerkers

De grootste zorg die werd genoemd tijdens de interviews is dat de overgang naar een meer plantaardig menu een grote verandering is, en dat daar veel tijd overheen gaat. P3 gaf aan dat het “heel stapsgewijs moet, omdat mensen dit niet gewend zijn”. “Met de juiste uitleg zullen mensen het waarschijnlijk wel accepteren”, gaf P3 aan. P6 benoemde ook dat veel mensen zullen blijven kiezen voor de bestaande menu’s. “Het kost tijd om medewerkers te verleiden voor deze pilot” (P6). Ook P7 geeft aan dat “het lastig is om het personeel mee te krijgen”. Volgens P7 hangt er in De Symphonie wel een beetje “een cultuur van ongezond: er wordt veel gerookt en veel cola gedronken, en het is een locatie waar op dit moment nog sigaretten verkocht worden”.

Daarnaast gaf P3 aan dat de koks en het keukenpersoneel achter deze verandering moeten staan. P5 gaf ook aan dat “zo’n overgang veel tijd kost. Mensen – sowieso de koks – moeten geschoold worden”. Volgens P7 moet er heel anders worden gekookt dan voorheen. Er moet eerst worden gekeken “of de keuken met deze pilot wil starten en wat haalbaar is” (P9).

Een andere zorg is dat “gezond eten vaak duurder is” (P14). De zorg staat financieel onder druk, benoemde P14, en het is dan de vraag “hoe principieel een keuze is als je in het rood staat”. Daarbij benoemde P14 dat wanneer er meer vraag komt naar plantaardige producten, de prijs waarschijnlijk gaat dalen, maar het blijft volgens P14 een zorgpunt.

Familieleden

P13 gaf aan geen zorgen te hebben, “zolang het vegetarisch is, en niet veganistisch. Veganisme vind ik wel heel ver gaan. Dat is zo’n andere manier van denken. Dan ga je dus zo ver dat je bijvoorbeeld ook geen eieren meer eet. Dan denk ik wel van ‘oei, dan blijft er wel heel weinig over’. En ik vraag me af of mensen met een plantaardig menu genoeg

voedingsstoffen binnenkrijgen”. Daarbij gaf P13 ook aan dat “we ons er niet in moeten verliezen. De gedachte is mooi en de uitvoering ook, maar blijf wel kritisch daarin”. P8 gaf aan dat het personeelstekort in de zorg misschien een belemmerende factor is. “Er is al sprake van personeelstekort in de zorg, dus qua tijd is het lastig” (P8).

5.7 Ideeën over aanpassingen naar een meer plantaardig menu

Tijdens de interviews is aan de deelnemers gevraagd of zij ideeën hebben over eventuele aanpassingen of ondersteunende maatregelen die zij zouden willen zien tijdens de overgangperiode naar een meer plantaardig menu.

Medewerkers

Tijdens de interviews met de medewerkers kwam vooral naar voren dat het plantaardige menu als een keuze moet worden aangeboden, en dat er niet in één keer moet worden overgegaan naar een volledig plantaardig menu. Momenteel wordt er gebruikgemaakt van een A- en een B-menu waar de bewoners uit kunnen kiezen. De meeste medewerkers zijn van mening dat het goed zou werken om het A-menu volledig plantaardig aan te bieden, en het B-menu traditioneel aan te bieden. Een ander idee dat tijdens de interviews met de medewerkers werd genoemd, is om zowel het A- als B-menu volledig vegetarisch of plantaardig aan te bieden, maar dat de bewoners “altijd kunnen kiezen voor een toevoeging, bijvoorbeeld kaas over de pasta” (P5). Een ander idee is om te beginnen met één keer per week een dag volledig plantaardig te koken (P7).

Andere ideeën die werden genoemd zijn om proeverijen te organiseren (P9) en de nieuwe menu's in de lift te hangen (P3). Op de nieuwe menu's kunnen foto's worden geplaatst van de menu's, in plaats van dat er in woorden op staat dat een menu vegetarisch is (P9).

Tijdens de interviews met de medewerkers werd vaak benoemd dat de bewoners goed geïnformeerd moeten worden over de overgang naar een meer plantaardig menu, bijvoorbeeld door middel van informatiemiddagen en kookworkshops. Hierover zei P6 het volgende:

“Als je een plan hebt wat gaat over verandering van eten en drinken, dan heeft de cliëntenraad altijd medezeggenschap en geeft advies over dit soort dingen. Daarnaast moet er gefaciliteerd worden in scholing, informatie en uitleg, onder andere door de leidinggevende van De Symphonie” – Participant 6

Tot slot werd er benoemd dat er meer aansturing moet komen tijdens deze overgang. Voor het keukenpersoneel en het afdelingshoofd voeding “moet het heel duidelijk zijn waar ze het voor doen” (P9). “Er moet een duidelijk beleid komen: wat gaan we doen, wie doet de uitvoering, wie gaat monitoren? Wie gaat zorgen dat hoofd keuken, diëtetiek en de arts de taken uitvoeren? Ik denk dat er wel een visie is, maar dat die nog niet door iedereen wordt gedeeld” (P9).

Bewoners

Tijdens de interviews met de bewoners kwam vooral naar voren dat de bewoners graag meer groenten zouden willen eten. P11 gaf aan dat “kleine aanpassingen al zouden helpen, bijvoorbeeld meer sla of komkommer bij de maaltijden”. Ook P12 zou graag meer sla en rauwe groenten zien, bijvoorbeeld witlof met appeltjes. P10 gaf aan “het liefst een A- of B-menu volledig vegetarisch te willen, een paar keer per week”.

Daarnaast gaf P10 aan dat de inkopen aangepast kunnen worden op basis van wat mensen aankruisen op het menu. “Momenteel kruist iedereen twee weken van tevoren aan wat ze willen eten, dus op die manier kan er precies worden ingekocht wat nodig is” (P10). Daarbij is het volgens P10 belangrijk om “iemand aan te wijzen die hierover gaat”. Verdere ideeën zijn het aanschaffen van een vegetarisch kookboek, en één keer in de week een vegetarisch menu klaarmaken voor de vegetariërs. “Als er meer keuze zou komen in de vegetarische maaltijden, dan zou ik al blij zijn. Bijvoorbeeld iets met paddenstoelen of kaas” (P10).

Familieleden

Ideeën die tijdens de interviews met de familieleden naar voren kwamen zijn bijvoorbeeld “om de dag een hele vegetarische dag” (P13). P13 benoemde ook dat het een idee is om tijdens het gemeenschappelijk koffiedrinken met de bewoners te spreken over de overgang naar een meer plantaardig menu. Volgens P13 is het belangrijk om de bewoners te betrekken bij deze verandering. “Door recepten te bespreken en de bewoners te laten proeven, ben je op een speelse manier bezig met de plantaardige pilot en zo geef je de bewoners ook inspraak” (P13). Hierover zei P13 het volgende:

“Je bent geen 40 meer als je daar komt. Ze hebben meer houvast aan hoe de dingen waren. Verandering komt niet altijd ten goede bij ouderen, dus daarom denk ik dat je het op een speelse manier moet doen” – Participant 13

P8 gaf aan dat het plantaardige koken wel net iets meer tijd kost, maar dat het ook heel erg leuk kan zijn. “Als je meer moet nadenken, kunnen er juist ook wel hele leuke dingen uitkomen” (P8). Verdere ideeën van de familieleden waren een cursus plantaardig koken of de huidige tussendoortjes vervangen door iets plantaardigs.

6. Discussie en aanbevelingen

6.1 Discussie

Een groot deel van de deelnemers is voorstander van de overgang naar een meer plantaardig menu. Wel wordt er door deelnemers verwacht dat de verandering in het begin voor weerstand kan gaan zorgen. Naar verwachting zullen door een goede kennisoverdracht, en door het plantaardige menu op een aantrekkelijke manier te introduceren, bewoners uiteindelijk openstaan voor een meer plantaardig menu. Hierbij moet er een duidelijk beleid

en een duidelijke visie komen over deze overgang, en moet er iemand binnen Zorggroep Drenthe worden aangewezen die de verantwoordelijkheid draagt voor deze overgang.

Bij het introduceren van een meer plantaardig menu zijn een aantal zaken belangrijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor de smaak, geur, voedzaamheid, context, beleving en het uiterlijk van het eten. Daarnaast is het belangrijk om de keuze voor een plantaardig menu bij de bewoners te laten. Volgens de meeste deelnemers moet het plantaardige menu als A- of B-optie worden aangeboden. Een ander idee is om een plantaardig menu als enige optie aan te bieden en de bewoner de optie te geven zelf een dierlijk product toe te voegen aan zijn of haar maaltijd.

Deze resultaten moeten echter wel in het licht van minstens één belangrijke potentiële bron van vertekening bekeken worden. Er kan namelijk sprake geweest zijn van een selectiebias. Dit houdt in dat de steekproef mogelijk zo is geselecteerd dat deze niet representatief is voor de gehele doelgroep. Uit het onderzoek is gebleken dat vrijwel iedereen positief tegenover de transitie staat. Het is echter de vraag of deze bevinding geldt voor een zeer groot deel van de bewoners, familieleden en medewerkers, of dat degene die minder positief over de transitie zijn niet hebben deelgenomen aan ons onderzoek. Om enigszins antwoord te krijgen over de vraag betreffende de representativiteit van de bevindingen, en om een vollediger beeld te schetsen van alle overtuigingen en meningen, zou er een survey afgenomen kunnen worden onder een groot deel van de bewoners, familieleden en werknemers van De Symphonie. Overigens is het goed mogelijk dat deze eventuele selectiebias zijn oorsprong vindt in de manier van werven van deelnemers. Deelnemers zijn namelijk geworven door de opdrachtgever van dit onderzoek, die tevens zelf heeft deelgenomen aan de interviews.

6.2 Aanbevelingen

De aanbevelingen uit het onderzoek zijn als volgt:

1. Er moet een duidelijk beleid komen omtrent de overgang naar een meer plantaardig menu en zowel de bewoners, familieleden als het personeel moet hiervan op de hoogte worden gesteld.
2. Binnen De Symphonie kunnen er scholingsmiddagen worden georganiseerd voor onder andere de koks om hen te scholen in het klaarmaken van plantaardige voeding.
3. Binnen De Symphonie kunnen er informatiemiddagen worden georganiseerd voor de bewoners, familieleden van de bewoners en medewerkers om iedereen te betrekken bij deze overgang.
4. Binnen De Symphonie kunnen er proeverijen worden georganiseerd om de bewoners en het personeel kennis te laten maken met vegetarische of plantaardige maaltijden.
5. Er kunnen nieuwe menukaarten worden ontwikkeld waarop het A-menu volledig plantaardig wordt aangeboden en het B-menu het traditionele menu met vlees bevat. Hier kan worden gewerkt met plaatjes in plaats van een omschrijving van het gerecht.

6. Er kunnen vegetarische kookboeken worden aangeschaft zodat de koks en het keukenpersoneel verschillende nieuwe gerechten kunnen klaarmaken.
7. De bewoners moeten vrij zijn in hun keuze voor een plantaardig menu.
8. Om inzicht te krijgen in de representativiteit van de bevindingen kan er een survey afgenomen worden bij een groot deel van de bewoners, familieleden van bewoners en medewerkers van De Symphonie.

Literatuurlijst

Dinu, M., Abbate, R., Gensini, G. F., Casini, A., & Sofi, F. (2016). Vegetarian, vegan diets and multiple health outcomes: A systematic review with meta-analysis of observational studies. *Critical Reviews in Food Science And Nutrition*, 57(17), 3640–3649. DOI: <https://doi.org/10.1080/10408398.2016.1138447>

Eisen, M. B., & Brown, P. O. (2022). Rapid global phaseout of animal agriculture has the potential to stabilize greenhouse gas levels for 30 years and offset 68 percent of CO₂ emissions this century. *PLOS Climate*, 1(2), e0000010. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000010>

Greger, M. (2020). A Whole Food Plant-Based Diet Is Effective for Weight Loss: The Evidence. *American Journal Of Lifestyle Medicine*, 14(5), 500–510. DOI: <https://doi.org/10.1177/1559827620912400>

Harwatt, H., Sabaté, J., Eshel, G., Soret, S., & Ripple, W. (2017). Substituting beans for beef as a contribution toward US climate change targets. *Climatic Change*, 143(1–2), 261–270. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10584-017-1969-1>

Jardine, M. A., Kahleova, H., Levin, S. M., Ali, Z., Trapp, C. B., & Barnard, N. D. (2021). Perspective: Plant-Based Eating Pattern for Type 2 Diabetes Prevention and Treatment: Efficacy, Mechanisms, and Practical Considerations. *Advances in Nutrition*, 12(6), 2045–2055. DOI: <https://doi.org/10.1093/advances/nmab063>

Joshi, S., Hashmi, S., Shah, S., & Kalantar-Zadeh, K. (2020). Plant-based diets for prevention and management of chronic kidney disease. *Current Opinion in Nephrology & Hypertension*, 29(1), 16–21. DOI: <https://doi.org/10.1097/mnh.0000000000000574>

Satija, A., & Hu, F. B. (2018). Plant-based diets and cardiovascular health. *Trends in Cardiovascular Medicine*, 28(7), 437–441. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tcm.2018.02.004>

Zorggroep Drenthe. Symphonie. URL: <https://www.zorggroepdrenthe.nl/locaties/symphonie>

Willett, W., Rockström, J., Loken, B., Springmann, M., Lang, T., Vermeulen, S., Garnett, T., Tilman, D., DeClerck, F., Wood, A., Jonell, M., Clark, M., Gordon, L. J., Fanzo, J., Hawkes, C., Zurayk, R., Rivera, J. A., De Vries, W., Sibanda, L. M., . . . Murray, C. J. L. (2019). Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. *The Lancet*, 393(10170), 447–492. DOI: [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(18\)31788-4](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(18)31788-4)

Bijlage 1 – Interviewschema's

Interviewschema medewerkers

Interview Protocol - professional

Introductietekst

Korte uitleg over het interview.

Introductievraag

Voordat we beginnen, heeft u vooraf nog vragen? Goed, dan gaan we beginnen.

Algemene informatie

1. Wat is uw functie?
2. Hoeveel jaar bent u werkzaam als... (*functie*)?
3. Op welke manier bent u met voeding bezig in uw werk?
 - a) Wat vindt u daarin belangrijk?

Plantaardige pilot

Korte uitleg over de plantaardige pilot.

4. Wat zijn uw algemene opvattingen over plantaardig eten?
5. Hoe denkt u dat een overgang naar een duurzamer en gezonder menu de werkomgeving en -taken zou beïnvloeden?
6. Bent u voorstander van de overgang naar een duurzamer en gezonder menu? Waarom wel of niet?
7. Zijn er specifieke voordelen of zorgen die u associeert met een duurzaam en gezond menu in een verpleeghuisomgeving?
8. Zijn er eventuele aanpassingen of ondersteunende maatregelen die u zou willen zien tijdens de overgangperiode naar een meer plantaardig menu?

Afsluiting

Dit waren onze vragen.

9. Zijn er verder zaken die we nog niet besproken hebben die wel van belang zijn?
10. Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips voor ons?

Namens het onderzoeksteam bedanken ik u voor uw deelname aan dit interview en ons onderzoek! Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van ons onderzoek?

Interviewschema bewoners

Interview Protocol - bewoner

Introductietekst

Korte uitleg over het interview.

Introductievraag

Voordat we beginnen, heeft u vooraf nog vragen? Goed, dan gaan we beginnen.

Algemene informatie

1. Wat zijn uw huidige eetgewoonten en dieetvoorkeuren (in het verpleeghuis)?
 - a) Bent u anders gaan eten sinds u hier bent komen wonen?
 - b) Wat vindt u van het huidige menu?
 - c) Vindt u het leuk om nieuwe dingen te proberen?

De plantaardige pilot

Korte uitleg over de plantaardige pilot.

2. Wat zijn uw opvattingen over plantaardig eten en/of duurzaam eten?
3. Hoe denkt u dat een overgang naar een duurzamer en gezonder menu uw maaltijd ervaring zou beïnvloeden?
4. Zou u bereid zijn om duurzamer en gezonder te gaan eten? Waarom wel of niet?
5. Zijn er eventuele aanpassingen of ondersteunende maatregelen die u zou willen zien tijdens de overgangperiode naar een duurzamer en gezonder menu?

Afsluiting

Dit waren onze vragen.

6. Zijn er verder zaken die we nog niet besproken hebben die wel van belang zijn?
7. Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips voor ons?

Namens het onderzoeksteam bedank ik u voor uw deelname aan dit interview en ons onderzoek! Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van ons onderzoek.

Interviewschema familieleden

Interview Protocol – familiaalid

Introductietekst

Korte uitleg over het interview.

Introductievraag

Voordat we beginnen, heeft u vooraf nog vragen? Goed, dan gaan we beginnen.

Algemene informatie

1. Uw moeder/vader/broer/zus woont op locatie De Symphonie.
 - a) Hoe betrokken bent u bij de eetgewoonten en voedingskeuzes van uw familiaalid in het verpleeghuis?
 - b) Wat vindt u van het huidige menu/het eten dat uw moeder/vader/broer/zus hier krijgt?

De plantaardige pilot

Korte uitleg over de plantaardige pilot.

2. Wat zijn uw algemene opvattingen over duurzaam en gezond eten?
3. Hoe denkt u dat een overgang naar een duurzamer en gezonder menu de kwaliteit van leven van uw familiaalid zou beïnvloeden?
4. Zou u de overgang naar een duurzamer en gezonder menu ondersteunen? Waarom wel of niet?
5. Zijn er eventuele aanpassingen of ondersteunende maatregelen die u zou willen zien tijdens de overgangsperiode naar een duurzamer en gezonder menu?

Afsluiting

Dit waren onze vragen.

6. Zijn er verder zaken die we nog niet besproken hebben die wel van belang zijn?
7. Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips voor ons?

Namens het onderzoeksteam bedanken ik u voor uw deelname aan dit interview en ons onderzoek! Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van ons onderzoek?